

IJTIMOYIY MARKETINGNING BIZNES VA TA'LIM TASHABBUSLARINI RIVOJLANTIRISHDAGI ROLI

Shoyev Alim Xalmuratovich

Guliston davlat universiteti

i.f.f.d. (PhD), dotsent v.b.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18629729>

Annotatsiya: Maqolada ijtimoiy marketingning ta'lim tashabbuslarini amalga oshirish uchun kuchli vosita sifatida ahamiyati ko'rib chiqilgan. Ijtimoiy marketingning asosiy tamoyillari va vazifalari, shuningdek uning jamoatchilik fikrini shakllantirishga ta'siri tahlil qilingan. Ijtimoiy tashabbuslarni ta'lim muassasalari strategiyasiga qo'shishga alohida e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: ijtimoiy marketing, biznesni rivojlantirish, ta'lim tashabbuslari, ijtimoiy mas'uliyat, brend strategiyasi, aloqa, auditoriyaga sodiqlik, tashkilot imidji.

Jamiyatda iste'molni shakllanishi bilan tavsiflangan o'zgargan ijtimoiy-madaniy muhit sharoitida marketingning maqsadi va rolini ilmiy intizom sifatida qayta ko'rib chiqish zarurati tug'iladi. Mutaxassislar marketingda uslubiy va dunyoqarash inqirozi mavjudligini tobora ko'proq ta'kidlab o'moqdalar. Yagona yondashuvning yo'qligi va uning mavzusini tushunish uchun marketingni o'rganish asosan talabni o'rganish va tovarlarni ilgari surish usullarini o'zlashtirishga olib keladi.

Marketingning mashhurligi va talabining oshishiga qaramay, uning past samaradorligi va ishlatilgan texnologiyalarning nomuvofiqligi to'g'risida ko'pincha tanqidlar mavjud. Buning sababi shundaki, ushbu texnologiyalarning aksariyati boshqa madaniy va iqtisodiy muhitda ishlab chiqilganligi bilan izohlanadi.

Marketingning ijtimoiy-madaniy jihatlarini va uni qo'llashni o'rganish vazifasi tobora dolzarb bo'lib qolmoqda. Ushbu maqsadga erishish uchun intizomning uslubiy bazasini qayta ko'rib chiqish kerak. Marketingning asosiy g'oyalari "Ekonomiks" deb nomlanuvchi neoklassik iqtisodiy nazariya doirasida shakllangan. Biroq, zamonaviy iqtisodiyot dunyosi XX asr o'rtalaridagi bozorlardan sezilarli darajada farq qiladi va marketing texnologiyalari samaradorligining pasayishi ularning uslubiy asoslarining zamonaviy sharoitlarga mos kelmasligi bilan bog'liq. Zamonaviy davrda marketingni roli va vazifalarini chuqurroq tushunish uchun falsafiy va sotsiologik metodologiyani qo'llash talab etiladi.

Ijtimoiy marketing turli xil ijtimoiy g'oyalarni keng auditoriyaga etkazish uchun muhim vositadir. Shu nuqtai nazardan, aloqa o'zgarishlar uchun katalizator vazifasini bajaradi, xabardorlikni oshiradi va odamlarni dolzarb ijtimoiy masalalarni hal qilishga ilhomlantiradi. Muhim ijtimoiy maqsadlarni qo'llab-quvvatlagan holda, kompaniyalar o'zlarini jamiyatning mas'uliyatli a'zolari sifatida ko'rsatishlari mumkin, bu ularning imidji va obro'siga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ijtimoiy marketing samaradorligi brendga uzoq muddatli sodiqlik va ishonchni shakllantirishga yordam beradi.

Yaxshi ishlab chiqilgan ijtimoiy marketing tadbirlari kompaniyaning ijtimoiy mas'uliyatli imidjini sezilarli darajada yaxshilashi mumkin. Iste'molchilar o'z qadriyatlarini baham ko'radigan kompaniyalarni qo'llab-quvvatlashga moyildirlar, bu esa ijtimoiy mas'uliyatni muhim aktivga aylantiradi. Amerikalik iqtisodchi G.Bouen 1953 yilda o'z tadqiqotlarida

“Marketingni amalga oshirish va ijtimoiy qarorlar qabul qilishda jamiyatning maqsadlari va qadriyatlarini hisobga olish muhim” deb ta’kidlagan.

Agar tashkilot ijtimoiy tashabbuslarda faol ishtirok etsa, bu uning foyda olishdan ko‘proq narsaga intilishni namoyish etadi. Ijtimoiy mas’uliyatli imidj iste’molchilar orasida ijobiy javob beradi. Ijtimoiy marketing tadbirlari shaffoflikni namoyish etishga imkon beradi, bu ishonchli obro‘ni shakllantirish uchun zarurdir. Axloqiy halollik brend imidjining asosiga aylandi. Xilma-xillik va inklyuzivlik kompaniyalarda o‘zlarining korporativ qadriyatlarini aks ettiradi, mijozlar va manfaatdor tomonlarning ishonchini oshiradi. Sadoqat umumiy qadriyatlarga asoslanadi, kompaniya va mijozlar o‘rtasida hissiy aloqani yaratadi. Marketologlar ko‘pincha odamlarni ijobiy va salbiy harakatlarga undash uchun qo‘rquv yoki ayb kabi motivlardan foydalanadilar.

Ijobiy jihatlarga qaramay, ijtimoiy marketing biznes uchun ishonchlilik va jamoatchilik nazorati bilan bog‘liq muammolar va xavflarni keltirib chiqarishi mumkin. Zamonaviy iste’molchilar “pul yuvish” haqida etarlicha ma’lumotga egadirlar, shu sababdan kompaniyalar ijtimoiy loyihalarni faqat marketing maqsadlarida qo‘llab-quvvatlaydilar. Agar bunday tadbirlarlar samimiy emas deb hisoblansa, bu obro‘ga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin.

Ijtimoiy marketing harakatlari kompaniya faoliyati ustidan jamoatchilik nazoratini kuchaytiradi. Ijtimoiy masalalarda ma’lum pozitsiyalarni egallab, kompaniyalar e’tiborni jalb qilmoqdalar, bu ularning obro‘cini murakkablashtirishi mumkin. Ijtimoiy marketingning biznes obro‘sigacha ta’siri korporativ identifikatsiya va raqobatbardosh ustunliklar bilan bog‘liq. Ijtimoiy faol kompaniyalar qadriyatlar va ijtimoiy ta’sirga asoslangan identifikatsiyani yaratadilar, bu ularga bozorda ustunlik beradi.

Ijtimoiy marketing ta’lim loyihalarida strategik vosita sifatida tobora ko‘proq qo‘llanilmoqda. Bu fikrlarni o‘zgartirish, ijobiy odatlarni shakllantirish va o‘rganish uchun inklyuziv muhitni yaratishga qaratilgan.

Ijtimoiy marketingning ta’limdagi asosiy afzalligi uning o‘ziga xos ehtiyojlarni aniqlash qobiliyatidir. U yosh, ta’lim darajasi va ta’lim ehtiyojlarini hisobga olgan holda turli guruhlariga xabarlarini moslashtirishga imkon berish orqali auditoriyani segmentatsiyalashga qaratilgan.

Ta’lim sohasidagi ijtimoiy marketingning maqsadlari turli maqsadli guruhlarining ehtiyojlarini hisobga olish va qondirishdir. Maqsadli o‘zaro ta’sir ijtimoiy marketingga ta’lim yo‘lidagi to‘siqlarni bartaraf etishga imkon beradi.

Ta’limdagi ijtimoiy marketingning muhim jihati xatti-harakatlarning o‘zgarishi hisoblanadi. Ta’lim loyihalari nafaqat bilimlarni uzatishga, balki muayyan munosabat va xatti-harakatlarni shakllantirishga qaratilgan. Xulq-atvorni o‘zgartirishga e’tibor odamlarga uzoq muddatli ta’sir ko‘rsatishga imkon beradi.

Qadriyatlarga asoslangan xabarlar ham asosiy rol o‘ynaydi. Ijtimoiy marketing o‘z-o‘zini takomillashtirish va ijtimoiy taraqqiyotga intilish kabi ichki motivlarga murojaat qiladi. Bu odamlarni o‘rganishni, hayotlarini yaxshilash va jamiyatga ijobiy hissa qo‘shish usuli sifatida ko‘rishga undashi mumkin.

Ijtimoiy marketing o‘quv sharoitlarini yaxshilash uchun turli manfaatdor tomonlarning ishtirokini rag‘batlantiradi. Bu turli guruhlarining ehtiyojlarini aniqlaydigan va qondiradigan tadbirlarni ishlab chiqish orqali ta’limdagi tengsizlikni kamaytirishga yordam beradi.

Ta’lim individual va jamoaviy o‘sish uchun katalizator hisoblanadi. Ta’lim loyihalari nuqtai nazarida marketing jamiyat uchun uzoq muddatli ijobiy oqibatlarga olib keladigan ta’lim, xabardorlik va aholining malakasini oshirishga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, ijtimoiy marketing-bu muhim o'zgarishlarga hissa qo'shadigan ta'lim loyihalari uchun samarali vosita. Uning ijobiy va uzoq muddatli ijtimoiy ta'sirni yaratishga yo'naltirilganligi ijtimoiy marketingni ta'lim tashabbuslarida ayniqsa qadrlil qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Котлер, Филип. Основы маркетинга: Краткий курс / Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2007;
2. Кохан, Н.В., Самбур, О.С. Социальный маркетинг в образовании // Вестник педагогических инноваций. 2016. № 1;
3. Устойчивое развитие: Новые вызовы: Учебник для вузов / Под общ. ред. В.И. Данилова-Данильяна, Н.А. Пискуловой. - М.: Аспект Пресс, 2015
4. Ergashxodjaeva SH.J., Qosimova M.S., Yusupov M.A. Marketing. Darslik. - T.: Iqtisodiyot, 2018. - 315 б.
5. Ergashxodjayeva Sh.J. Marketing boshqarish. Darslik. - T.: TDIU, 2018. - 324 б.